

¿CÓMO CONTRIBUYEN LAS CIANOBACTERIAS A UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOPLÁSTICOS?

Laura García Abad^{1,2}, Cristina Martínez Gutiérrez¹, Antonia Dolores Asencio Martínez^{1,2} y Esther Berrendero Gómez^{1,2}.

¹Área de Botánica, Departamento de Biología Aplicada, Universidad Miguel Hernández, Av. Universidad s/n, E-03202, Elche, Alicante, España. (laura.garciaa@umh.es)

²Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO-UMH), Universidad Miguel Hernández, España.

Palabras clave: cianobacterias; bioplásticos; biodegradable; contaminación; sostenibilidad.

Seguramente, habéis escuchado con frecuencia titulares que hacen hincapié en la necesidad de reducir el consumo de plásticos y en el aumento de la contaminación ambiental debido a su producción. Sin embargo, es posible que no estéis tan familiarizados con el mundo de los bioplásticos, y mucho menos con aquellos que son biodegradables. Hoy, vamos a desvelar el misterio detrás de estos materiales.

Es probable que sepáis que los plásticos convencionales se fabrican a partir de combustibles fósiles y se mejoran con aditivos químicos para obtener sus propiedades deseadas. Pero, ¿qué son los bioplásticos? ¿alguna vez os habéis preguntado cómo se producen?

Los bioplásticos son polímeros derivados de fuentes naturales y constituyen una opción ecológica al no depender de recursos fósiles en su fabricación. Sin embargo, ¿es correcto asumir que todos los bioplásticos son biodegradables? Vamos a aclarar esta confusión: para que un bioplástico sea considerado biodegradable, todos sus componentes orgánicos deben ser susceptibles de descomposición a través de procesos biológicos [1]. A pesar de ser una alternativa sostenible, la producción de bioplásticos biodegradables se enfrenta a un desafío importante, ya que actualmente representan menos del 1 % de la industria plástica global [2].

Uno de los organismos destacados en la producción de bioplásticos biodegradables, son las cianobacterias, también conocidas como “*algas verde-azuladas*”. Estos microorganismos tienen la asombrosa habilidad de prosperar en una amplia gama de entornos, que van desde los mares hasta los desiertos, pasando por aguas termales, cuevas y glaciares. Han desarrollado estrategias sorprendentes para sobrevivir en estos entornos extremos [3]. Por ejemplo, cuando las condiciones ambientales se vuelven desafiantes, algunas especies de cianobacterias producen células especiales para enfrentar la adversidad. Otras, ajustan la producción de sus metabolitos para poder adaptarse a los cambios ambientales, lo que resulta de gran interés en los campos de la biotecnología.

Lo más impresionante es que las cianobacterias tienen la capacidad de producir un bioplástico biodegradable llamado polihidroxibutirato o PHB utilizando simplemente luz solar y dióxido de carbono, gracias a su habilidad fotosintética. Esta producción de PHB en las cianobacterias se desencadena en respuesta a situaciones cambiantes

en su entorno, como la escasez de nutrientes o una iluminación excesiva, lo que demuestra su asombrosa capacidad de adaptación [4].

Los bioplásticos se perfilan como una solución prometedora para combatir la creciente contaminación plástica. Entre ellos, el PHB destaca por su capacidad de biodegradación, su compatibilidad con organismos vivos y su similitud en propiedades a los plásticos tradicionales. Las cianobacterias han emergido como una opción destacada en la producción de este tipo de bioplásticos, ya que tienen la capacidad natural de producir y acumular PHB gracias a su propio proceso metabólico autónomo. Esto conlleva una reducción significativa en los costos de producción. La tendencia actual apunta hacia la implementación de estrategias innovadoras para optimizar estos procesos, como la utilización de fuentes alternativas de nutrientes, incluyendo las aguas residuales. Esto no solo reduce los costos, sino que también respalda la visión de una economía circular basada en la biotecnología.

Tabla 1.

Redes sociales	Tiktok	Youtube	Instagram	Twitter
Usuario	@laury_lga	@lauragarciaabad5173	@laury_lga	@laury_LGA
enlace	IR	IR	IR	IR

Agradecimientos

La actividad de divulgación presentada es parte del proyecto coordinado Cyano2Bio (PID2021-126564OB), financiado por CIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE, en el que participan la Universidad de Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Almería y la Universidad Politécnica de Cataluña.

Referencias

- [1] Zhong, Y., Godwin, P., Jin, Y., Xiao, H., 2020. Biodegradable polymers and green-based antimicrobial packaging materials: A mini-review. *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research*, 3(1), 27–35.
- [2] Plastics Europe, asociación de productores plásticos en Europa (plasticseurope.org/), y su informe "Plásticos – Situación 2022" (plasticseurope.org/es/knowledge-hub/plasticos-situacion-en-2022/).
- [3] Antonaru, L. A., Cardona, T., Larkum, A., & Nürnberg, D. J. (2020). Global distribution of a chlorophyll f cyanobacterial marker. *The ISME journal*, 14(9), 2275–2287.
- [4] Balaji, S., Gopi, K., Muthuvelan, B., 2013. A review on production of poly β hydroxybutyrates from cyanobacteria for the production of bio plastics. *Algal Research*. 2 (3), 278-285.